

“АККРЕДИТАЦИЯ” СЎЗИ ҲАҚИДА

Собиров Усмон Сотиболдиевич

Урганч давлат университети Хорижий филология факультети

“Роман-герман филологияси” кафедраси стажёр-ўқитувчи

Аннотация: Мақолада немис, рус ва ўзбек тилларидаги луғатларда “аккредитация” сўзининг этимологияси, аслият тилидаги маънолари, ўзлашиш жараёнидаги маъно йўқотишлари ва ўзгаришлари таҳлилга тортилади.

Аннотация: В статье анализируется этимология слова «аккредитация» в немецких, русских и узбекских словарях, его исходные языковые значения, утрата значения и изменения в процессе ассимиляции.

Annotation: The article analyzes the etymology of the word "accreditation" in German, Russian, and Uzbek dictionaries, its original language meanings, loss of meaning and changes in the process of assimilation.

Калит сўзлар: Аккредитация, дипломатия, ўзлашма, этимология, энциклопедик луғат, феъл шакли, маъно йўқотишлари, банк соҳаси

Ключевые слова: Аккредитация, дипломатия, ассимиляция, этимология, энциклопедический словарь, глагольная форма, потеря смысла, банковская сфера.

Key words: Accreditation, diplomacy, assimilation, etymology, encyclopedic dictionary, verb form, loss of meaning, banking industry.

Кириш: Маълумки фан, маданият, техника ва саноатнинг ривожланиши бевосита иқтисодий-сиёсий ва маданий алоқаларнинг ўрнатилиши асносида тилнинг тараққиёти, тил қудратининг ошиши ва унинг бойишига ўзига хос тарзда хисса қўшади. Бу ҳол ёхуд миллий тил ва ўз қатлам доирасидаги неологизмлар ясаилиши ҳамда хорижий тиллардан кириб келган ўзлашмалар ҳисобига содир бўлади. Мазкур жараён эса одатда инсон ҳаёти ва фаолиятининг турли-туман жабҳаларини қамраб олувчи тушунчаларни англатувчи сўзларни

ўзлаштириш орқали амалга ошади. Бироқ шуни айтиш жоизки, неологизмлар ёхуд ўзлашмалар замон ва макон муносабати, тил ва дин, тарих ва маданият, урф-одат ва қадриятлар билан боғлиқ равишда муайян маъновий (семантик) ва шаклий (фонетик) трансформацияларга учрайди ёки янги иккиламчи, учламчи ва ҳакозо маъно ҳамда оҳанг шакллари ўзлаштиради.

Мавзуга оид адабиётларни ўрганиш: Авваламбор мазкур сўзнинг немисча изоҳли, чет сўз ва электрон луғатларда берилишини таҳлилга тортдик. Немисларнинг машҳур „Duden“ изоҳли луғатида “Аккредитация” сўзини **‘Ak|kre|di|tie|rung die; -, -en (zu t...ierung): das Akkreditieren; ak|kre|di|tie|ren (aus gleichbed. fr. accrediter zu credit „Vertrauen“, vgl. Kredit): 1. beglaubigen (bes. einen diplomatischen Vertreter eines Landes). 2. Kredit einräumen, verschaffen’** – ‘(credit ва бир хил маънодаги французча accrediter сўзидан келиб чиққан, немисчаси “Vertrauen”-‘ишонч’, Kredit сўзи билан қиёсланг): **1. Ишонч билдирмоқ (аниқроқ қилиб айтганда, бирон мамлакат дипломатик вакилига). 2. Кредит бермоқ’ тарзида изоҳ берилади. (9;63)** Бунда мазкур сўзнинг француз тилидаги “accrediter” сўзидан олинганлиги ва „credit” (ишонч) сўзига алоқадорлиги ва унинг иккита маъноси қайд этилади. Бироқ мазкур сўзнинг асоси лотин тили билан боғлиқлиги айтилмайди.

Дипломатик терминлар луғатида эса ‘Akkreditierung. Verfahren, durch das ein Staat vor der Entsendung eines Botschafters/ einer Botschafterin (> Botschaft) das zukünftige Residenzland anfragt, ob es mit der Wahl der betreffenden Person einverstanden ist und diese zur «Persona grata» erklärt (> Persona non grata). Die Zustimmung des Residenzlandes (des Empfangsstaates) zu dieser Person wird «Agrément» genannt’- ‘Аккредитация. Давлат элчи(аёл)сини юборишдан олдин келгуси қароргоҳ бўладиган мамлакати билан тегишли шахснинг сайланишига рози ёки рози эмаслиги ҳамда “персона грата” (> персона нон грата) деб эълон қилинганми ёки йўқлигини мурожаат орқали сўраш усули. Ушбу шахсга қароргоҳ бўлувчи (қабул қилувчи) мамлакатининг розилиги “Агрément” деб номланади’ - тарзида бошқа луғатларга нисбатан мукафассалроқ ва аниқроқ

маълумот берилди. Сабаби луғатнинг асосан дипломатия соҳаси билан тааллуқли эканлиги бунинг яққол далилидир. (8;6) Таҳлилга тортилган “аккредитация” сўзининг Duden изоҳли луғатида берилган иккинчи маъносини дипломатиядан ташқари бошқа соҳалар, хусусан банкда кредит беришда ҳам қўллаш мумкин.

“Langenscheidt” луғатида ушбу сўзнинг феъл шакли изоҳга тортилган, жумладан, ‘Akkreditieren v/t (akkreditierte, hat akkreditiert) **jemanden akkreditieren** eine Person als offiziellen Vertreter (des eigenen Staates, der eigener Regierung, der Presse) anerkennen (einen Botschafter, einen Diplomaten, einen Gesandten, einen Journalisten akkreditieren) hierzu **Akkreditierung die**’ - ‘**Кимнидир аккредитация қилиш**; бирор кишини (ўз давлати, ҳукумати, матбуотининг) расмий вакили сифатида тан олиш. Элчи, дипломат, вакил, журналистни аккредитация қилмоқ. Бунга қўшимча **Akkreditierung die**-аккредитация’. (10;67) Луғатда ушбу сўзнинг келиб чиқиши, этимологияси ҳақида маълумот йўқ ҳамда унинг бошқа луғатларда қайд қилинган биринчи маъноси берилган. Албатта биринчи маъноларнинг берилишида ҳам фарқлар мавжуд. Луғатда таҳлилга тортилаётган “Akkreditierung” сўзи алоҳида берилган, бироқ ушбу сўз учун изоҳ йўқ.

Немисларнинг “PONS” деб номланган изоҳли луғатида ҳам “аккредитация” сўзининг феъл шакли келтирилган бўлиб, унинг изоҳида ушбу сўзнинг иккита маъноси берилган, жумладан, ‘ak·kre·di·tie·ren <akkreditierst, akkreditierte, hat akkreditiert> mit OBJ ▪ jmd. akkreditiert jmdn.

1. POL. einen diplomatischen Vertreter bevollmächtigen. 2. BANKW. jmdm. einen Kredit einräumen’ – ‘тўлдирувчи билан, кимдир кимнидир аккредитациядан ўтказди. 1. Полякча, бирон дипломатик вакилга ваколат бермоқ. 2. Банк соҳаси. Кимгадир кредит бермоқ’. (11;138) Мазкур луғат муаллифлари нисбатан аниқроқ ва тушунарлироқ изоҳ беришга ҳаракат қилишганлиги кўринади. Аккредитация сўзининг биринчи маъноси поляк тилидан олинганлиги ҳамда иккинчи маъноси банк соҳасида қўлланилиши кўрсатиб ўтилган.

Кейинги луғатимизда аккредитация сўзининг изоҳида унинг келиб чиқиши ва этимологияси ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ, унинг битта маъноси берилган. Бошқа луғатлардан фарқли равишда мазкур сўз воситасида мисол келтирилган, масалан, ‘Jemanden akkreditieren bevölmächtigen. Zum Empfang erschienen die in Berlin akkreditierten Diplomaten-кимнидир аккредитация қилмоқ, ваколат бермоқ. Берлинда аккредитациядан ўтган дипломатлар қабулда пайдо бўлишди. (12;66)

Шу ўринда мазкур сўзнинг электрон манбалардаги изоҳларини ҳам таҳлилга тортишни маълум ва муайян маънода ўринли деб топдик. Масалан, “Wikipedia” энциклопедик луғатида ‘**Akkreditierung** - der Begriff ist dem Lateinischen accredo entlehnt, was so viel wie Glauben schenken, glauben (wollen)^[1] heißt.’ – ‘аккредитация тушунчаси лотин тилидаги accredo сўзидан ўзлашган бўлиб “ишонч билдирмоқ”, “ишонмоқ (ишонишни хоҳламоқ)” деганидир’(13)-тарзида жуда қисқа маълумот берилса ҳам, сўзнинг лотин тилидаги ‘accredo’ сўзидан келиб чиққанлигига алоҳида эътибор қаратилган ва бошқа маънолари берилмаган.

Aussprache (талаффузи): IPA: [акведі'ti:кәп], **Hörbeispiele (эшитиш учун мисолар):** akkreditieren, **Reime (қофия):** -i:кәп. **Bedeutungen (маънолари):** jemanden in einer bestimmten Funktion anerkennen, zulassen-кимнидир муайян вазифасида тан олмақ, рухсат бермоқ. **Synonyme (синонимлари):** bevollmächtigen (ваколат бермоқ), beglaubigen (ҳақиқийлигини тасдиқламоқ). **Beispiele (мисоллар):** ‘Hierbei ist immer gut zu nennen, für welches Medium Ihr Euch akkreditieren wollt, welche Auflage das Medium hat und wie oft es erscheint’ - Шу ўринда сизларнинг қайси оммавий ахборот воситаси учун ишонч билдиришингиз, ОАВ қайси нашрга эгаллиги ва унинг қанчалик тез-тез нашр бўлишини айтиш ҳар доим ҳам яхшидир.

Рус луғатшуноси Т.В.Егорованинг замонавий рус тилининг чет сўзлар луғатида “аккредитация” сўзига қўйидагича изоҳ берилади: ‘Аккредитация, аккредитации, ж. и аккредитование, аккредитования, м. [лат. Accredo доверять] — право на осуществление ряда видов деятельности (журналистской,

преподавательской и др.)’ – ‘Аккредитация, кўплиги аккредитации, ёки аккредитование, кўплиги аккредитования. [лат. Accredo ишонмоқ] бир қатор фаолият турларини амалга ошириш ҳуқуқи (журналистик, ўқитувчиларга хос ва б.), Аккредитовать [лат. accredo доверять-ишонмоқ] — ‘подтверждать полномочия на право проведения ряда видов деятельности (журналистской, преподавательской и др.); выдавать лицензию на проведение подобной деятельности.’- ‘аккредитовать [лат. accredo ишонмоқ] бир қатор фаолият турларини амалга ошириш ваколатини тасдиқлаш (журналистик, ўқитувчиларга хос ва б.); шунга ўхшаш фаолиятни амалга ошириш учун лицензия бериш.’ (2;25)

Машхур рус лексикографи Макс Фасмер эса ўзининг 4 томлик “Рус тилининг этимологик луғати”да ўзининг олмон луғатшунос ҳамкасблари каби мазкур сўзни тушириб қолдириб, унинг феъл шаклини қўллайди ва “аккредитовать” феълига қуйидагича изоҳ келтиради: аккредитовать «уполномочивать», впервые у Шафирова, 1717 г. (см. Смирнов 32); через польск. akredytować из франц. accrediter.- ‘ваколат бермоқ, биринчи марта Шафировада, 1717 й. (қаранг Смирнов 32); француз тилидаги accrediter сўзидан полякча akredytować сўзи орқали.’(4;6)

А.М. Шанскийнинг „Рус тилининг этимологик луғатида“ ҳам мазкур сўзнинг феъл шаклига изоҳ келтирилади. Шанский изоҳни нисбатан кенгрок, тарихий маълумотлар билан бойитганлигини кузатиш мумкин. **Аккредитовать** –‘Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху (Смирнов, 321), о чем с определенностью говорит орфография слова с одним к — в течение всего XVIII в. Впервые фиксируется у Шафирова в 1717 г. Польск. akredytować, получившее в рус. яз. Наконечное ударение под аналогическим влиянием глаголов на -овать, восходит к франц. accréditer «доверять», деривату на базе à и crédit (Dauzat, 8). С м.. кредит — Укр. акредитувати, бел. акрэдытавіць, польск. akredytować, чешек, akreditovati, словацк. akreditovat’, болг. акредитирам, с.-х. àкредитовати, акредитирати, словенск. akreditirati.’ –‘ Пётр даврида поляк тилидан ўзлашиб келган (Смирнов 321), қайсики сўзнинг имлоси XVIII аср давомида битта к билан айтилган. Биринчи бўлиб Шафировда 1717 йилда полякча akredytować шаклида

қайд қилинган бўлиб, феълнинг аналогик таъсири остида сўнги бўғин –овать урғу олган, француз тилидаги accréditer “ишонмоқ”, à va crédit асосидаги ҳосила (Dauzat, 8), каранг кредит- украинча акредитувати, белорусча akreditovat’, болгарча акредитирам, славян тилларида акредитовати, акредитирати, словения тилида akreditirati.’ А.М.Шанский ҳам Duden луғатини яратган немис ҳамкасблари каби „аккредитация сўзи“ни француз тилидан кириб келганлигини таъкидлайди. (5;63)

Крысин ҳам ушбу сўзнинг олдин фақат феъл шаклига, сўнгра от шаклига изоҳ беради. ‘Аккредитовать, тую, тует, несов. и сов., кого- что [фр. accréditer < лат. accredere доверять], дипл. Назначать (назначить) кого-н. представителем (при иностранном правительстве, посольстве, пресс-центре и т. п.). А. посла. А. журналистов. **Аккредитование, аккредитация** — процедура назначения, вступления в должность такого представителя.’ – ‘Аккредитовать, тую, тует (кўплиги,бирлиги), феълнинг тугалланган ва тугалланмаган тури, кимни? нимани? [фр. accréditer < лат. accredere ишонмоқ], дипл.(хорижий давлатда, элчихонада ва матбуот маркази ва бошқа шу каби жойларда кимнидир) вакил қилиб белгиламоқ. Элчини аккредитация қилмоқ, журналистларни аккредитация қилмоқ, аккредитация-ана шундай вакилнинг лавозимга чиқиш, тайинланиш процедураси.’ (3;46)

Тахлил ва натижалар: Гувоҳи бўлганингиздек Крысин нисбатан қисқароқ, бироқ аниқроқ маълумот беради. У ушбу сўзнинг этимогиясини лотин тилига бориб тақалишини ва лотин тилидан француз тилига ва француз тилидан рус тилига ўзлашганини луғатда қайд қилади. Луғатшунос олим ушбу сўзнинг дипломатияга оид битта маъноси ва шунга алоқадор мисолларни ҳам келтирган.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Аккредитация, аккредитлаш. Лотинча accredo – ишонмоқ, ишонч билдирмоқ. 1.Дипломатик ваколатхона бошлиғи ёки давлатнинг бирон бир халқаро ташкилотдаги доимий вакили лавозимига тайинлаш ва шу лавозимни бажаришга киришиш тадбири. 2.Журналистга муайян ҳудудда бўлиш ва у ерда рўй бераётган воқеа ҳодисаларни ёритиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат” тарзида изоҳ келтирилган. (7;39)

Бундан ташқари дипломатия соҳаси фаол қўлланилаётган сўзлар бўйича **Абдуллаева Л., Юлдашева Г.**лар томонидан тузилган луғатда ушбу “аккредитация” сўзи “аккредитлаштириш” тарзида берилган бўлиб, унинг лотин тилидан кириб келганлиги таъкидланган, қолаверса ушбу сўзнинг фақат биттагина маъноси берилган. Масалан, “аккредитлаштириш [лот. Accredere – ишонч билдирмоқ] - дипломатик ваколатхона раҳбари сифатида муайян шахсга бир давлатнинг иккинчи давлатдаги вазифаларини ўташ ваколатларини бериш жараёни. Дипломатик ваколатхона раҳбарини аккредитлаштириш, қоидага кўра, ағреман берилиши ва ишонч ёрлиғини давлат раҳбарига топшириш маросими билан тугалланади. Алоҳида консулик муассасасининг раҳбари мезбон давлат томонидан экзекватура берилганидан сўнг аккредитлаштирилган ҳисобланади.” (1;112)

Энди Ўзбекистон миллий энциклопедиясини қарайдиган бўлсак мазкур сўз “Аккредитлаш” шаклида фақатгина битта маъносида, бироқ шу маъносида бошқа луғатларга қараганда нисбатан кенгроқ изоҳланган.

Аккредитлаш — “Аккредитация” сўзининг лотин тилидан тадқиқот қилинаётган тилларга ўзлашиш жараёнини кузатадиган бўлсак, лотин тилидаги биргина “acredo” ёки “acredere” сўzlари немис тилига “Akkreditierung”, “akkreditieren”, рус тилига “аккредитация”, “аккредитование”, “аккредитовать”, ўзбек тилига “аккредитация”, “аккредитлаш”, “аккредитлаштириш”, “аккредитация қилмоқ” шаклидаги имло ҳамда фонетик ўзгаришлар билан ўзлашган. Ушбу сўзнинг семантик хусусиятлари ҳақида гапирилса, унинг ҳар учала тилдаги биринчи маънолари деярли бир-бирларига мутаносиб. Бироқ унинг немис тилидаги иккинчи маъноси “кредит рус ва ўзбек тилларида ўз аксини топмаган.

Хулоса: Ўзбек тилидаги манбаларда эса фақатгина битта “ваколат бериш” маъноси ҳар хил кўринишларда, қисқа ёки соҳа билан боғлиқ равишда кенгроқ тарзда изоҳлаб ўтилади. Егорованинг чет сўзлар луғатида келтирилган иккинчи “фаолиятни амалга ошириш учун лицензия бериш” маъноси ўзбек тилида ҳам ниҳоятда фаол бўлиб, расмий ҳужжатлар, матбуот ва кундалик мулоқот

тилимизда кенг қўлланилиб келинмоқда. Сўзнинг айнан шу маъноси ўзбек тилида ҳам мавжудлиги, рус тили орқали ўзбек тилига кириб келганлигидан далолат беради. Зеро ушбу сўзнинг “Олий таълим муассасасини аккредитациядан ўтказмоқ”, “аккредитациядан ўтмоқ” каби ибора шакллари тилимизда мавжуд бўлиб, буларни ўзбек тилининг янги таҳрирдаги изоҳли луғатлари, соҳавий луғатлар ҳамда комусларига киритиш мақсадга мувофиқ бўлур эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева Л., Юлдашева Г. Русско-узбекский терминологический толковый словарь по дипломатическому и консульскому праву. –Т.: Тошкентский государственный юридический институт. 2005. –С.7/112.
2. Егорова Т.В., Словарь иностранных слов современного русского языка, – М.: Аделант, 2014. –Б.25/801.
3. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2007. – С.46/944.
4. Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Том 1, –М.: Прогресс, 1986. –С.66/576.
5. Шанский А.М. Этимологический словарь русского языка. –М.: Том 1. Издательство московского университета,1963. -С. 63/198.
6. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. –Т.:Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002. А харфи. – Б. 263/879.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Мадвалиев таҳрири остида. 5-жилдлик. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006-2008. –Б.39
8. ABC der Diplomatie. 1.Peter Auchli. “ABC der Diplomatie”.– Bern: Eidgenössisches Demartement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 2008. –S.6/ 40.
9. Das DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. –Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag, 2003. –S.63/542.
10. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:

Dieter Götz. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – München-Wien: 2015. –S. 67/1344.

11. PONS. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. –Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2006. – S. 138/2509.

12. Renate Wahrig-Burfeind, WAHRIG Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. –München: Cornelsen, 2008. –S. 66/1215.

13. [https://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_\(Diplomatie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Diplomatie))

14. <https://de.wiktionary.org/wiki/akkreditieren>